

RELATORIA AFETIVA PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO- RACIAIS: ESCREVIVÊNCIA DOCENTE EM DIÁLOGO COM O ENSINO E A PESQUISA

AFFECTIVE REPORTING FOR EDUCATION ON ETHNIC-RACIAL RELATIONS: ESCREVIVÊNCIA
DOCENTE (TEACHER WRITING-LIVING) IN DIALOGUE WITH TEACHING AND RESEARCH

Giselle da Silva Santos¹
Prof^a Dr^a Jonê Carla Baião²

Programa de Pós-graduação de Ensino em Educação Básica - PPGE/ CAp-UERJ

DOI - 10.5281/zenodo.17363013

RESUMO

O Produto Educacional intitulado “Relatoria Afetiva para Educação das Relações Étnico-Raciais: o *vivido* em escolas municipais do Rio de Janeiro” integra a pesquisa de mestrado na área de Ensino em Educação Básica e é um material pedagógico que tem o objetivo de dialogar com o cotidiano escolar e visibilizar a ação docente como movimentação propositiva para implementação da Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER). Através de criações pedagógicas coletivas, a Relatoria Afetiva reúne a trajetória e a agência docente dos(as) (escre) viventes da pesquisa rompendo com o epistemicídio (Carneiro, 2005) e anunciando novas formas e sentidos de evidenciar a ERER no cotidiano escolar. O Produto Educacional possui um catálogo cartográfico e um mural interativo ancorado no aplicativo *padlet* representado por um mapa dos bairros da cidade do Rio de Janeiro onde os arranjos educativos foram vivenciados. A Escrivivência (Evaristo, 2020) é o aparato epistemo-metodológico escolhido para a condução da pesquisa e construção do artefato pedagógico. Através da grafia-desenho do material, evidenciam-se as memórias e os elementos presentes nos arranjos educativos que inserem a diferença no cotidiano escolar através da ERER. Ao ser aplicado, as devolutivas evidenciaram o material como recurso potente na área de Ensino focalizando uma episteme negra, que fortalece os valores civilizatórios afro-brasileiros de cooperativismo/comunitarismo, apontando a ação docente como propulsora de políticas públicas para equidade racial na Educação Básica.

Palavras-chave: Relatoria Afetiva; Educação para as Relações Étnico-Raciais; Escrivivência

ABSTRACT

The educational product entitled “Relatoria Afetiva (Affective Reporting) for Education on Ethnic-Racial Relations: what is experienced in municipal schools in Rio de Janeiro” is part of the master’s research in the area of Teaching in Basic Education, and is a

¹ Mestre em Ensino na Educação Básica - PPGE/ CAp-UERJ; Professora Regente no Ensino fundamental SME-RJ; e-mail: giselle.gigik@gmail.com

² Professora Titular CAp-UERJ. Professora do DEF (Departamento de Ensino Fundamental) e PPGE (Programa de Pós-Graduação de Ensino em Educação Básica). E-mail: jonebaiao@gmail.com

pedagogical material that aims to dialogue with the school routine and make teaching action visible as a proactive movement for the implementation of Education on Ethnic-Racial Relations (ERER). Through collective pedagogical creations, Affective Reporting brings together the trajectory and teaching agency of the (writers) living the research, breaking with epistemicide (Carneiro, 2005) and announcing new ways and meanings of highlighting ERER in the school routine. The educational product has a cartographic catalog and an interactive mural anchored in the padlet application represented by a map of the neighborhoods of the city of Rio de Janeiro where the educational arrangements were experienced. *Escrevivência* (Evaristo, 2020) is the epistemo-methodological apparatus chosen to conduct the research and construct the pedagogical artifact. Through the writing-drawing of the material, the memories and elements present in the educational arrangements that insert difference into everyday school life through ERER are highlighted. When applied, the feedback highlighted the material as a powerful resource in the area of Teaching, focusing on a black episteme, which strengthens the Afro-Brazilian civilizing values of cooperativism/communitarianism, pointing to teaching action as a driver of public policies for racial equity in Basic Education.

Keywords: Relatoria Afetiva (Affective Reporting); Education for Ethnic-Racial Relations; *Escrevivência* (Writing-living)

INTRODUÇÃO

A construção do Produto Educacional intitulado “Relatoria Afetiva para Educação das Relações Étnico-Raciais: o *vivido* em escolas municipais do Rio de Janeiro” é a materialização das discussões coletivamente construídas na dissertação “*Escrevivência docente: o vivido em escolas municipais do Rio de Janeiro como potência para Educação das Relações Étnico-Raciais*” (Santos, 2024) desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Educação Básica (PPGEB-CAp/Uerj). A construção do material pedagógico foi impulsionada por uma demanda político-social de diálogo com o campo de ensino sobre a implementação das leis 10639/03 e 11645/08, que alteram a lei nacional de diretrizes e bases da Educação (LDB), incorporando aos currículos a História e Cultura africana, afro-brasileira e indígena como uma reparação histórica de desigualdade sociais.

No encontro promovido pela pesquisa, reforçamos a visão da educação e da diferença como direitos sociais amparados na perspectiva das lutas dos movimentos so-

ciais, especialmente do Movimento Negro. A agência docente é apontada como prática insurgente (Walsh, 2016) que mobiliza e impulsiona políticas públicas para equidade racial nos cotidianos escolares da Educação Básica. O compromisso político-pedagógico, por meio de uma atuação consolidada pela Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) conferiu base teórico-prática para construção do artefato pedagógico que devolve ao cotidiano escolar a sistematização de ações educativas que promovem uma educação plural e equânime.

Destacamos que a Educação para as Relações Étnico-Raciais emerge como uma resposta à urgência de reparações, demandando que o Estado e a sociedade implementem ações compensatórias pelos prejuízos psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais experimentados pelos descendentes de africanos negros e pelos povos indígenas, em decorrência dos anos de escravização de africanos e da dizimação dos povos originários. Conforme nos orientam as Diretrizes Curriculares Nacional para Educação das Relações Étnico-Raciais (DCNERER)

O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas, visando a reparações, reconhecimento e valorização da identidade, da cultura e da história dos negros brasileiros depende necessariamente de condições físicas, materiais, intelectuais e afetivas favoráveis para o ensino e para aprendizagens (Brasil, 2004, p.13)

Na construção do Produto Educacional, enfatizamos os diálogos propositivos entre a trajetória docente da pesquisadora e demais profissionais da rede de ensino municipal do Rio de Janeiro que desenvolvem práticas pedagógicas concretas para ERER, assegurando a implementação das diretrizes para além de uma ação normativa, mas buscando construir uma Educação que contesta modelos violentos e excludentes e ao mesmo tempo reconhece potencialidades, expectativas e necessidades dos territórios, que através da justiça curricular e social provocam emancipação epistêmica desde o chão das escolas.

OBJETIVO

O Produto Educacional tem por objetivo construir uma Relatoria Afetiva que visibiliza práticas pedagógicas consolidadas na perspectiva da Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER) produzidas por docentes da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, visando uma virada epistemológica a partir dos cotidianos escolares.

RELATORIA AFETIVA: PRESSUPOSTOS E METODOLOGIA

Portanto estas histórias não são totalmente minhas, mas quase que me pertencem, na medida em que às vezes se confundem com as minhas.

Conceição Evaristo, Insubmissas Lágrimas de Mulheres

Para elaboração do Produto Educacional foram realizadas rodas de partilhas e conversas, com objetivo de fortalecer diálogos reunindo trajetória docente e a Educação para as Relações Étnico-Raciais. Foram convidados(as) professores que atuam na Secretaria Municipal de Educação (SME/RJ), rede onde a pesquisadora atua.

O artefato pedagógico foi construído coletivamente, ressaltando a Escrivência (Evaristo, 2020) como pressuposto teórico-metodológico. O conceito elaborado pela intelectual negra Conceição Evaristo, inspirou que o material retornasse aos cotidianos escolares de uma forma escrevente, apresentando-se como a grafia-desenho das experiências relatadas pelos(as) (escre) viventes da pesquisa de forma coletiva, configurando-o como uma “escrita de nós”, que marca os arranjos coletivos desenvolvidos nos territórios das escolas municipais cariocas, majoritariamente acessada pela população negra e da classe trabalhadora.

Metodologicamente, optamos pelo formato de roda de conversa como lócus de pesquisa intencionadas na demarcação dos valores civilizatórios afro-brasileiros (Trindade, 1994), enfatizando a circularidade de saberes e o cooperativismo que são alicerces para o estudo. Os arranjos educativos foram partilhados em encontros virtuais, que se configuraram como formação continuada e fortalecimento de uma rede de estudos e práticas antirracista.

Partilharam suas memórias e trajetórias dez (10) professores(as) da rede de ensino municipal do Rio de Janeiro². Duas docentes que atuam na EJA, modalidade de ensino para jovens e adultos, cinco docentes atuantes no Ensino Fundamental, duas de primeiro segmento e três de segundo segmento e três docentes atuando na Educação Infantil, uma na creche e duas na etapa pré-escolar.

A **Relatoria Afetiva** (Santos, 2024) foi o conceito elaborado para evocar o sentido para o qual construímos o material pedagógico: devolver ao cotidiano escolar a sistematização de possibilidades educativas na perspectiva da ERER que emanam das articulações e aplicabilidade das leis para equidade racial (10639/03 e 11645/08) anunciando o que já se tem feito nas escolas. A agência docente, desta forma é compreendida como propulsora de políticas públicas à medida que torna a letra da lei viva de forma orgânica, já que se realiza na prática e em relação com os territórios.

Conduzindo o Produto Educacional como prática escrevente, utilizamos o aplicativo *padlet*, um mural virtual, que nos possibilitou organizar de forma multimodal

² A pesquisa recebeu parecer favorável da Plataforma Brasil sob o n.º 6.480.931, aprovado pelo CEP em 01/11/2023

o acervo de recursos pedagógicos que recolhemos no percurso da pesquisa. Seu formato interativo, permite que as movimentações iniciadas na pesquisa não se esgotem e possam ser complementadas com outras práticas que dialogam com o estudo.

Um panorama geral do mural interativo com a Relatoria Afetiva (Figura 1) é apresentado, como uma coletânea de recursos e percursos educativos que buscam inserir o diálogo com a diferença cultural nos currículos, fragmentando a proposição oficial de monocultura e perspectiva eurocêntrica. Uma curadoria de materiais na perspectiva da Educação das Relações Étnico-Raciais é cuidadosamente tecida, pois junto as relatorias da/dos docentes, são indicados recursos pedagógicos que conduziram o processo educativo, tais como: vídeos, livros de literatura, biografias, materiais didáticos autorais, jogos educacionais, proposta de dinâmica, entre outros recursos de aprendizagem que contribuem para uma virada epistemológica nas práticas cotidianas, e a consolidação da equidade racial nos currículos desde a Educação Básica.

Figura 1: Mural interativo padlet
Relatoria Afetiva para ERER: o vivido em escolas municipais do Rio de Janeiro

Fonte: Adaptado de Santos, 2024 - Link de acesso: <https://padlet.com/gisellelegigik/relatoria-afetiva-para-educa-o-das-es-tnico-raciais-o-v-wb38b95cnrw9ygyvc>

As atividades realizadas contemplam o conjunto de modalidades de ensino ofertados na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. A exemplo, o projeto **Enegrecendo o Brasil: mulheres incríveis na história** (Figura 2), realizado no primeiro segmento do Ensino Fundamental, indaga as trajetórias de mulheres negras na História do Brasil, através de um livro de literatura infantojuvenil que adensa uma visão positiva da perspectiva de raça e gênero, elementos marcadores de assimetria de poder ante a um olhar colonial, eurocêntrico e hegemônico. A partir do reconhecimento de biografias de mulheres negras propõe-se uma didática intercultural, antirracista e antissexista com protagonismo da infância, reelaborando identidades e construindo materiais pedagógicos profundamente relacionados com a experiência das crianças, tais como: jogos elaborados pelas/pelos estudantes, fichas biográficas e vídeos.

Figura 2: **Projeto Enegrecendo o Brasil – Mulheres incríveis na História**

Fonte: Adaptado de Santos, 2024

Os percursos educativos **“Identities e representatividade: potências indígenas e negras na EJA”** e **“Nós temos ideias para adiar o fim do mundo: experiências educativas de um Brasil indígena”**, realizados na Educação de Jovens e adultos e no primeiro segmento do Ensino Fundamental, respectivamente, possibilitam a reelaboração das identidades e subjetividades, evidenciando os aspectos históricos e culturais que atravessam estas construções. Dinâmicas de aprofundamento sobre reconhecimento e respeito à cultura dos povos originários, aproximaram as experiências dos estudantes na perspectiva da ancestralidade fraturando o epistemicídio, que aprisiona mentes em um modelo colonialista de história única (Carneiro, 2005). Foram propostas releituras de obras indígenas, documentários, reconhecimento da atual luta política dos indígenas, biografias buscando a reinterpretação destes elementos pelo olhar das crianças e adultos pertencentes ao espaço escolar. Desta forma, os arranjos educativos inserem no cotidiano escolar uma proposição intercultural necessária à reelaboração de identidades, ao pertencimento étnico-racial e a compreensão da diferença como direito social.

A valorização da autoria e protagonismo dos envolvidos no processo educativo, indicando o território como espaço crucial para reeducar as relações raciais na escola é evidenciado em diferentes percursos educativos. As sequências propostas na Educação Infantil: **“Sonho em verso e prosa”** e **“Brincar de ler”**; e no Ensino Fundamental: **“Papo de visão: Movimento Negro na Roda com estudantes cariocas”** e **“Projeto: as histórias que queremos saber!”** evidenciam que a partir dos diálogos propostos cotidianamente com crianças e suas famílias, com os deslocamentos dos jovens moradores de favelas e periferias e o olhar das crianças sobre o próprio currículo é possível indagar identidades e subjetividades, lançando novos sentidos sobre as representações do território onde se vive, sobre suas potencialidades, sua história, provocando um letramento racial crítico que se faz em relação ao processo histórico e as experiências vividas.

O acesso ao Produto Educacional destaca o gesto político realizado por professoras e professores comprometidos em construir uma educação plural, equânime e inclusiva. Apontam a intencionalidade de como apresentam os conteúdos sem dissociá-los da importância de se reeducar as relações raciais na escola, indagando a reprodução de papéis sociais que são conformados pelas subjetividades em diálogo com a apropriação cultural.

A dinâmica curricular, portanto, é o espaço onde a pluralidade de saberes é apresentada e as hierarquias de poder são confrontadas. O fortalecimento das imagens positivas de grupos historicamente subalternizados, com seus saberes revelados e o diálogo com as experiências dos atores do processo educativo, podem ser capazes de recriar as relações raciais no espaço escolar e prospectar outras concepções de ser e estar no mundo, impelindo a Educação o compromisso de construir outro projeto de nação, rompendo com violências e exclusões históricas.

APLICAÇÃO E RESULTADOS

A aplicação do produto seguiu o sentido de circularidade de saberes por aqueles e aquelas que conduziram a construção do artefato: as /os docentes que participaram da pesquisa com suas relatorias. As atividades apresentadas na roda de partilha, foram replicadas no “chão das escolas” das/dos participantes da pesquisa, não de forma prescritiva, mas em relação as dinâmicas dos próprios territórios onde o recurso adentrava. As professoras e professores levaram para suas escolas de atuação os percursos educativos relatados pelos pares de pesquisa, considerando diferentes possibilidades de utilizá-lo: a) o *padlet* completo com todas as relatorias, b) o relato e o percurso de uma atividade e c) parte do relato utilizando os materiais indicados na relatoria. A aplicação do Produto Educacional, também alcançou diálogo com a formação de professores, pois foram realizadas atividades com a aplicação do mesmo em turmas de licenciatura de uma Universidade federal do Rio de Janeiro.

As considerações sobre a avaliação e resultados do produto destacam a importante contribuição do artefato para a área de pesquisa em Ensino considerando a perspectiva da EREER, já que apesar dos avanços na implementação das leis para equidade racial na educação, ainda existe um hiato entre as produções teóricas e práticas relativas à temática. Os *feedbacks* foram recolhidos através de um formulário estruturado no *google forms* e na seção de comentários do mural interativo.

Um destaque na avaliação e devolutiva do produto foi sobre a forma como o mesmo foi construído. Ressaltou-se que sua forma de apresentação possibilita um caráter transdisciplinar, onde os recursos disponibilizados são capazes de ser replicados em diferentes etapas de ensino e áreas de conhecimento. Esta consideração vai ao encontro do objetivo geral do trabalho e das orientações propostas para a elaboração do Produto Educacional

O produto educacional está diretamente relacionado ao espaço da solução, sendo o resultado tangível oriundo desse processo de pesquisa e que deve ter um conjunto de características-registro, impacto, aplicabilidade, etc. (Rizzatti *et al.*, 2020; Brasil, 2019b) -que o permita ser compartilhado e replicado pela comunidade, chegando, assim, ao “chão da escola” na Educação Básica, Técnica ou Superior, ou nos ambientes não formais (Mendonça; Rizzatti; Roças *et al.*, 2022, p. 5)

Acredita-se que a interlocução do Produto Educacional com o cotidiano escolar e a formação de professores fortalece o campo de pesquisa e ensino, ampliando diálogos potentes com a questão racial na escola e na trajetória docente, sendo capaz de provocar uma virada epistemológica em favor da construção de uma educação que rompe com os paradigmas de exclusão, violências e discriminação estruturadas pelo racismo. Espera-se que a articulação com o Produto Educacional provoque a audiência da pluralidade de vozes e valorização da vida, compreendendo as instituições de Educação como espaço de direito para todas às pessoas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A movimentação para a construção do Produto Educacional foi intencionalmente política e insubordinada pois propõe romper com um paradigma de conhecimento hegemônico e anuncia a produção coletiva de saberes nos territórios das escolas municipais do Rio de Janeiro, como presentificação dos corpos, evidenciando tensionamentos e movimentos de recriação interpeladas pela trajetória de docentes que construíram coletivamente o Produto Educacional.

O conceito de Relatoria Afetiva traz para o campo de ensino um sentido amparado nas Escrivências e na sabedoria quilombola, inspirada nas palavras de Nego Bispo pois indica que relatar experiências de trajetórias docentes vai para além de registro de atividades de campo, denota confluência (Bispo, 2015) entre pares e advém de um conhecimento orgânico, pois é a tradução de saberes vividos por um coletivo. Articular os conhecimentos que emergem dos territórios na perspectiva da Educação para as Relações Étnico-Raciais é um movimento Sankofa, que se origina da cosmo-percepção do sistema mundo africano, representando a sabedoria de que é preciso aprender com a história para moldar o futuro (IPEAFRO, 2025).

Desta maneira, apresentamos o Produto Educacional como palavra germinante para os cotidianos escolares e formação de professores, pois acreditamos que o material tem potencial para ampliar percepções e criar possibilidades para permear as práticas pedagógicas de pluralidade e equidade, tensionando as hierarquias de poder e fortalecendo a positiva interação das relações raciais nas escolas.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Educação/Secad. **Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica.** 2004.

BRASIL. **Lei nº. 10.639, de 09 de janeiro de 2003.** Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 'História e Cultura Afro-Brasileira', e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 2003.

BRASIL. **Lei n. 11.645/2008, de 10 de março de 2008.** Altera a lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 mar. 2008.

BISPO, Antônio. **Colonização, quilombos, modos e significações.** Brasília: INCTI/UnB, 2015.

CARNEIRO, Aparecida Sueli. **A construção do outro como não-ser como fundamento do ser.** 2005. 339f. Tese (Doutorado em educação) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

EVARISTO, C. Da grafia-desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento de minha escrita. In: DUARTE, Constância Lima; NUNES, Isabella Rosado (org.). **Escrevivência: a escrita de nós.** Reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020. p. 26-46 Disponível em: <https://www.itausocial.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Escrevivencia-A-Escrita-de-Nos-Conceicao-Evaristo.pdf> Acesso em: 26 jul. 2025.

EVARISTO, Conceição. **Insubmissas lágrimas de mulheres.** Belo Horizonte: Editorial Malê, 2016a.

IPEAFRO (**Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros**). Homepage. [s.d.]. Disponível em: <https://ipeafro.org.br>. Acesso em: 26 jul. 2025.

MENDONÇA, Andréa Pereira; RIZZATTI, Ivanise Maria; RÔÇAS, Giselle; FARIAS, Marcela Sarah Filgueiras de. O que contém e o que está contido em um Processo/Produto Educacional? : Reflexões sobre um conjunto de ações demandadas para Programas de Pós-Graduação na Área de Ensino . **Educitec - Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico**, Manaus, Brasil, v. 8, n.: p.1-22, jan/dez, 2022.

SANTOS, Giselle S. **Escrevivência docente: o vivido em escolas municipais do Rio de Janeiro como potência para a Educação das Relações Étnico-Raciais.** 2024. 121f. Dissertação (Mestrado profissional em Ensino). Universidade Estadual do Rio de Ja-

neiro, 2024. Disponível em: http://www.ppgeb.cap.uerj.br/?page_id=15. Acesso: 26 jul. 2025.

SANTOS, Giselle S; BAIÃO, Jonê Carla. **Relatoria Afetiva para Educação das Relações Étnico-Raciais: o vivido em escolas municipais do Rio de Janeiro**. Produto educacional (Mestrado profissional em Ensino). Portal eduCAPES, 2024.60f Disponível em: <http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/918188> Acesso: 26 jul.2025

TRINDADE, Azoilda Loretto da. **O racismo no cotidiano escolar**. Rio de Janeiro: FGV, 1994. 249f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Instituto de Estudos Avançados em Educação, Departamento de Psicologia da Educação, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1994.

WALSH, C. **Notas pedagógicas a partir das brechas decoloniais**. In: Candau, V. M. F. (org.). Interculturalizar, descolonizar, democratizar: uma educação “outra”? Rio de Janeiro: 7 Letras, 2016, p. 64- 75.